

MATN BILAN ISHLASH DASTURLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI**Amirova Zilola Fahriddin qizi****SHDPI "Matematika va informatika" yo'nalishi talabasi****O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li****SHDPI "Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi"****kafedraasi o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14998069>**

Annotatsiya. Matn bilan ishlash dasturlari bo'limi o'quvchilarga matnli ma'lumotlar bilan ishlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantiradi. Ushbu bo'limda matn tahrirlash dasturlari, formatlash vositalari, matnni tahlil qilish va ishlov berish jarayonlari o'rgatiladi. O'quvchilar Microsoft Word, Google Docs, LaTeX kabi matn muharrirlari bilan ishlashni o'rganib, matnni samarali tarzda yaratish, tahrir qilish va formatlashni amaliyotda qo'llashadi.

Абстрактный. Раздел «Программы обработки текста» дает студентам навыки, необходимые для работы с текстовой информацией. В этом разделе рассматриваются программы редактирования текста, инструменты форматирования, а также процессы анализа и обработки текста. Студенты научатся работать с текстовыми редакторами, такими как Microsoft Word, Google Docs и LaTeX, а также будут практиковаться в эффективном создании, редактировании и форматировании текста.

Abstract. The section on text processing programs develops the skills necessary for students to work with text information. This section teaches text editing programs, formatting tools, and text analysis and processing processes. Students learn to work with text editors such as Microsoft Word, Google Docs, and LaTeX, and practice effectively creating, editing, and formatting text.

Kalit so'zlar: Matn tahrirlash, formatlash, matnni avtomatik to'g'rilash, grammatika tekshiruvi, makrolar, avtomatlashtirish, matn muharrirlari, microsoft word, google docs, latex, matnni qayta ishlash, matnli fayllar, asosiy dasturlar, shrift va paragraflar, ro'yxatlar va jadvallar, matnni tahlil qilish, kompyuter texnologiyalari, o'quvchilarga ko'nikma shakllantirish, texnologik vositalar, o'qitish metodikasi.

Ключевые слова: Редактирование текста, форматирование, автоматическое исправление текста, проверка грамматики, макросы, автоматизация, текстовые редакторы, Microsoft Word, Google Docs, Latex, обработка текста, текстовые файлы, базовые программы, шрифты и абзацы, списки и таблицы, анализ текста, компьютерные технологии, развитие навыков учащихся, технологические средства, методика обучения.

Keywords: Text editing, formatting, automatic text correction, grammar check, macros, automation, text editors, Microsoft Word, Google Docs, Latex, word processing, text files, basic programs, fonts and paragraphs, lists and tables, text analysis, computer technologies, student skills development, technological tools, teaching methodology.

Matn bilan ishlash dasturlari bo'limini o'qitish metodikasi, o'quvchilarga matnni samarali va to'g'ri tahrir qilish, formatlash, va qayta ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

Matn bilan ishlash dasturlari bo'limini o'qitish metodikasi o'quvchilarga matn tahrirlash va formatlashni o'rganishda muhim bilimlar beradi. Bu metodika, o'quvchilarda nafaqat texnik ko'nikmalar, balki axborot bilan samarali ishlashni ham rivojlantiradi. Amaliy mashg'ulotlar, nazariy bilimlar va texnologik vositalardan foydalanish orqali o'quvchilar matn bilan ishlashda yuqori darajaga chiqadilar. Muharrir (lotin tilida-tartibga keltirilgan)-kompyuter ob'ektlari (matn, jadval, grafik, dastur) bilan ishlashni amalga oshiruvchi dasturiy ta'minot tizimidir. Matnli hujjat tayyorlaydigan dasturiy guruhni asosan ikkiga ajratish mumkin. Matn muharriri va matn protsessori.

Matn muharriri deb asosan matnli fayllarni formatlash elementlarini ishlatmasdan tayyorlaydigan dasturga aytiladi. Formatlash elementlari deganda matn qismlarini har xil shriftlar bilan ajratib ko'rsatilmaganligi tushuniladi. Bunday muharrirlar asosan kompyuter dasturlari matnini yaratishda ishlatiladi. Matn protsessori matnni formatlash, hujjatga grafika va boshqa ob'ektlar joylashtirish imkonini beradigan dasturlardir. Bunday turdagi muharrirlarga Word matn muharririni keltirish mumkin.

Microsoft Word – MS Office paketi tarkibiga kiruvchi universal matn muharriri bo'lib, unda matnlarni kiritish, ular bilan ishlash uchun qulay imkoniyatlar yaratib berilgan. Bu matn muharririda o'zidan oldingi matn muharrirlarida yaratilgan matnlarni import qilish imkoni berilishi bilan bir qatorda o'zida yaratilgan matnlarni MS Office dasturiy mahsulotining boshqa muharrirlariga, Web sahifa ko'rinishida va boshqa ko'rinishlarda eksport qilish imkoni mavjud. Matnlarni tayyorlashda qulayliklari juda katta bo'lgan zamonaviy dasturlardan biri – Microsoft Wordda tayyorlanadigan matnda rasm, formula, grafiklar, ovoz yozilgan fayllar, video-klipplarni joylashtirish imkoni mavjud. Word 2013 dasturi ishga tushgach ekranda ishchi soha hosil bo'ladi. Microsoft Word 2010 dasturi menyusu bo'limi:

Fayl menyusida hujjat bilan ishlash buyruqlari mujassamlashgan bo'lib ular orqali hujjat yaratish, saqlangan hujjatni ochish, joriy hujjatni yopish, hujjatni saqlash, boshqa nom bilan saqlash, Internet sahifasi shaklida saqlash, hujjatlarni mazmuni bo'yicha qidirish, bir faylning o'zida bir nechta hujjatni (o'zgartirish kiritilish vaqtiga ko'ra) saqlash va ochish, Internetda hujjatning qanday ko'rinishini ko'rib o'tish, hujjatni (qog'oz turini, hoshiyani) o'zgartirish, printerdan chop etishdan oldin ko'rish, chop etish, boshqa dasturlarga (electron pochtaga) hujjatni yuborish, hujjat haqida ma'lumot olish, oldin ochilgan hujjatlarni ro'yxati va dasturdan chiqish kabi menyusu punktlari bor.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1

5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.